

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ЛИЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШИХ КЛАССОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6638777>

Гулрухбону Зулунова Бобирмирзо кизи

Республика Узбекистан, г. Андижан.

*Студентка Андижанского государственного университета,
педагогического факультета.*

Аннотация: В данной статье подробно описаны внутренние факторы, личностные условия, развитие творческого процесса у младших школьников, рефлексия ребенка о своих жизненных ценностях, личностных качествах, дальнейшее развитие интеллектуальных способностей у детей.

Ключевые слова: *внутренний фактор, личностные условия, интеллектуальное развитие, интеллектуальный потенциал, его мир, отношение, семья, учитель.*

Введение:

Младший школьный возраст - это бурное развитие психологического развития ребенка, всех психических функций, формирование сложной деятельности, формирование основ творческих способностей, мотивов и потребностей, этических норм, самооценки, элементов произвольной регуляции поведения является важным этапом.

Развитие творческого процесса, в свою очередь, обогащает воображение, расширяет знания, опыт и интересы ребенка. Творческая деятельность развивает у детей эмоции, способствует более приемлемому и интенсивному развитию высших психических функций, таких как память, мышление, восприятие, внимание. Второй, в свою очередь, определяет успехи ребенка в учебе.

Анализ литературы и методология:

Факторы развития ребёнка имеют 3 вида:

- **Биологический**
- **Социальный**
- **Активность личности, субъективность.**

Механизм развития – это понятие, описывающее конкретные процессы преобразования объекта развития.

Если привести к примеру типы изученных механизмов, то их также получится 3:

1. Интериоризация – это как присвоение форм социальных отношений. (Л.С. Выготский)
2. Подражание формам другого.

3. Рефлексия – как механизм «раздвоения», фиксации данной формы поведения, как собственной. (В.И. Слободчиков)

Младший школьный возраст характеризуется появлением таких психических новообразований как рефлексия, саморегуляция своей деятельности, формирование внутреннего плана действий, произвольность, осознанность и интеллектуализация всех психических процессов, развитие организованности, ответственности, а также появление других устойчивых форм поведения на основе усвоенных нравственных эталонов. Идёт шаг в другую жизнь, меняется статус ребёнка, он становится личностью, у которого теперь есть более серьезные стремления, цели – быть хорошим учеником, получить на уроке оценку пять, получать похвалу со стороны взрослых, узнавать что-то новое и учиться новым действиям.

Со временем, ребёнку хочется ещё большего. Хочет что-то создать, не важно, как и чем, главное там он старается проявить себя или наводит себя на мысль, что его работа должна быть идеальна. Не имеет значения именно по какому направлению он хочет проявить себя, он пробует всё. Пробует себя во всём пока не найдёт себя.

Создавая произведения творчества, ребенок отражает в них свое понимание своих жизненных ценностей, личностных качеств. Дети младшего школьного возраста любят заниматься изобразительным искусством. Они страстно поют и танцуют, лепят и рисуют, пишут сказки, занимаются народными промыслами. Творчество обогащает и делает жизнь ребенка еще счастливее. Дети могут заниматься творчеством вне зависимости от личных комплексов. Часто взрослые, критикующие его творческие способности, стыдятся их показать. Каждый ребенок имеет уникальные особенности, которые можно распознать с раннего возраста.

На сегодняшний день остаются недостаточно изученными многие проблемы развития и обучения, одаренной молодежи, в сфере внешкольного образования в зависимости от уровня их понимания.

Обсуждение:

В обществе воспитатель (педагог, воспитатель) выполняет достойную и ответственную задачу, во-первых, воспитывать подрастающее поколение, во-вторых, давать всесторонние знания нашему трудящемуся народу. Теоретико-педагогические материалы и направления, применяемые участником образовательной системы по работе с педагогами и квалифицированной молодежью в сфере социально-психологического сопровождения квалифицированной молодежи в условиях дошкольного образования внедрение кейса, дает эффективные результаты.

Можно с уверенностью сказать, что динамические условия для дальнейшего развития интеллектуальных способностей детей созданы нашим государством. Это факторы, влияющие на образование и воспитание. Самое

главное для человеческого интеллекта то, что он позволяет нам отражать связи и отношения между вещами и событиями вокруг нас и во Вселенной и тем самым преобразовывать их практическим образом. Следует отметить, что слово «педагогическое сопровождение» является ведущим в использовании психологических орнаментов оздоровления как первой основы системы образования и организации всей образовательной атмосферы в целом.

В 21 веке образование начало ориентироваться на подготовку решения таких жизненно важных и лично значимых проблем, как самоопределение, выбор образа жизни и построение жизненных планов, выработка ценностных ориентации и мировоззрения, построение эффективных, удовлетворяющих человека деловых и личных отношений, совместной деятельности, познание и учёт особенностей внутреннего мира человека и самого себя. От 7 до 10 лет у ребёнка начинается новая жизнь, для них открывается новый мир – учебный. Тот факт, что ребёнок становится учеником, спустя некоторое время после, если так уж сказать, то жизни в шоколаде. Сначала его всё пугает, новые люди, новые правила и совсем другая обстановка кругом в целом. Спустя некоторое время, ему начинает нравиться, по причине того, что ребёнок веселится с новыми друзьями, если преподаватель профессионал своего дела, то он сможет заинтересовать так, что ребёнок будет хотеть скорее пойти в школу.

Ну так, в чём же всё-таки состоит отношение ребёнка к общеобразовательному учреждению? Дело в преподавателях? В гиперактивности ребёнка? А может дело в родителях? Чтобы разуть ребёнка, нужно сначала войти в его доверие. И речь не о индивидуальном отношении, а лишь во внимательности к этому ребёнку, даже одним углом глаза. Так как преподаватель не может знать, в какой именно момент сможет увидеть состояние ученика. Что касается темы родителей, стоит обговорить сначала с самими родителями. То есть, обычная беседа, также приветствуется присутствие школьного психолога.

Полученные результаты:

Что мы получаем? При внимательном наблюдении за учеником, у преподавателя будет возможность, узнать о ребёнке многое. А именно – его моменты одиночества, радости, грусти, то что его веселит, что даёт возможность улыбаться или же интересоваться каким-нибудь направлением спортивных или танцевальных секций. Иногда можно увидеть ребёнка, сидящего один за партой одного, играющего в игрушки. Заметно, что ученик до того, как начать учёбу в школе, некоторое время находился дома. У него пока свой отдельный мир. И ему нужно время, чтобы увидеть своих одноклассников, которые играют в различные игры или же что-то обсуждают. Со временем, ему хочется играть в то же, что и другие, он, хоть и медленно, но всё-таки делает шаг в сторону своих одноклассников.

Почему поднята тема родителей? Если мы хотим воспитать в ученике какие-

либо качества, то сначала стоит разузнать и о родителях. Сколько бы ни было стараний, если родители негативно влияют на ребёнка, его невозможно будет изменить, чему-то научить, и что-либо объяснить. Так как, ребёнок по причине того, что не может вывести злобу на родителей, он это делает на своих одноклассниках и преподавателях. Когда ставится цель учить и воспитывать ребёнка, стоит запомнить, что его окружение, его семья – их влияние будет сильнее, чем нежели ваше. Поэтому, стоит составить план.

Вывод:

Ребенок начинает оценивать себя, как отдельную личность. Начинает узнавать о своих правах. С помощью преподавателя начинает разбираться в том, чего он хочет. Чем хочет заниматься, как хочет, где и когда. Развитие интересов ученика, его успеваемость, его поведение, формирование мировоззрения – всё входит в обязанности преподавателя.

В заключение, состояние педагогической работы с одаренными детьми, ее социальная и воспитательная значимость, неразвитость, а также необходимость более теоретической постановки вопроса о способностях юношества и его практического решения в конкретной области определили выбор нашего исследования. тема. Этот вопрос был решен следующим образом. В таких процессах осуществляется система педагогического сопровождения обучения и совершенствования одаренной молодежи в дополнительной общеобразовательной среде.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

4. **1.**Чудновский В.Е. Воспитание способностей и формирование личности - М., 2001.
5. **2.**Вахсובהва Ф.Н. и др. «Государственное студенчество по развитию детей дошкольного возраста» Ташкент-2008.
6. **3.**Шавринова Е.Н. Формирование системы педагогического сопровождения ребенка в образовательном учреждении / Автореф. на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - Санкт-Петербург. 2008.
7. **4.**Тургунов С.Т. и др. Технологии организации и управления педагогическими процессами. Т.: "Сано-Стандарт", 2012.
8. **5.** Шодмонова Ш., Педагогика дошкольного образования «Ташкент: - 2003.